

**O‘ZBEKISTONNING XALQARO TASHKILOTLAR BILAN HAMKORLIK
ALOQALARI**
**COOPERATIVE RELATIONS OF UZBEKISTAN WITH INTERNATIONAL
ORGANIZATIONS**
**ОТНОШЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА УЗБЕКИСТАНА С
МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ**

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna

Andijon davlat pedagogika institute jtimoiy fanlar kafedrası katta o‘qituvchisi

Abdurahmonova Layloxon Bahridin qizi

Oygun Bozorova Sherzodbek qizi

Andijon davlat pedagogika institute Kechki bo‘lim boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi

101-guruh talabalari

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasining xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik aloqalari yoritilgan. BMT, ShHT, MDH, IHT kabi tashkilotlar bilan o‘zaro hamkorlikning asosiy yo‘nalishlari, tashabbuslari va natijalari haqida batafsil ma‘lumot berilgan. Ushbu hamkorlik mamlakatning iqtisodiy, siyosiy va ekologik muammolarni hal etishda tutgan o‘rnini ko‘rsatadi hamda global hamjamiyatdagi nufuzini oshirishga xizmat qiladi.

Abstract: This article describes cooperation relations of the Republic of Uzbekistan with international organizations. Detailed information is provided on the main directions, initiatives and results of cooperation with organizations such as the UN, SCO, CIS, OIC. This cooperation shows the position of the country in solving economic, political and environmental problems and serves to increase its prestige in the global community.

Аннотация: В данной статье описаны отношения сотрудничества Республики Узбекистан с международными организациями. Подробная информация представлена об основных направлениях, инициативах и результатах сотрудничества с такими организациями, как ООН, ШОС, СНГ,

ОИК. Данное сотрудничество показывает позицию страны в решении экономических, политических и экологических проблем и служит повышению ее престижа в мировом сообществе.

Kalit soʻzlar: O‘zbekiston, xalqaro tashkilotlar, BMT, ShNT, MDH, INT, iqtisodiy hamkorlik, tashqi siyosat, mintaqaviy xavfsizlik, barqaror rivojlanish.

Key words: Uzbekistan, international organizations, UN, SCO, CIS, OIC, economic cooperation, foreign policy, regional security, sustainable development.

Ключевые слова: Узбекистан, международные организации, ООН, ШОС, СНГ, ОИК, экономическое сотрудничество, внешняя политика, региональная безопасность, устойчивое развитие.

O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan so‘ng xalqaro maydondagi faoliyatini mustahkamlash va dunyo davlatlari hamda xalqaro tashkilotlar bilan o‘zaro manfaatli hamkorlikni rivojlantirishga alohida e’tibor qaratdi. Bugungi kunda mamlakatimiz dunyoning eng nufuzli xalqaro tashkilotlari bilan faol hamkorlik qilib, global va mintaqaviy muammolarni hal etishda o‘z hissasini qo‘shmoqda.

O‘zbekiston 1992-yil 2-martda Birlashgan Millatlar Tashkilotiga (BMT) a’zo bo‘ldi. Ushbu tashkilot doirasida mamlakat iqlim o‘zgarishi, barqaror rivojlanish maqsadlari, inson huquqlari va xavfsizlikni ta’minlash masalalarida faol ishtirok etmoqda. O‘zbekistonning tashabbusi bilan 2021-yil iyun oyida BMTning Barqaror rivojlanish masalalari bo‘yicha mintaqaviy markazi ochildi. Shuningdek, O‘zbekiston Orolbo‘yi hududini ekologik inqiroz zonasidan barqaror rivojlanish zonasiga aylantirishni maqsad qilib, BMT bilan yaqin hamkorlik qilmoqda. O‘zbekiston Respublikasining Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) bilan hamkorligi mustaqillik yillarida mamlakatning xalqaro miqyosdagi nufuzini mustahkamlashda muhim rol o‘ynadi. O‘zbekiston BMTning iqlim o‘zgarishi, barqaror rivojlanish, inson huquqlarini ta’minlash, xavfsizlikni mustahkamlash va boshqa dolzarb masalalarda faol ishtirok etib, global tashabbuslarni ilgari surmoqda. Xususan, Orolbo‘yi ekologik inqirozini yengillashtirish va hududni barqaror rivojlanish zonasiga aylantirish borasida O‘zbekistonning BMT bilan hamkorlikdagi loyihalari xalqaro hamjamiyat

tomonidan qo‘llab-quvvatlanmoqda. BMT doirasidagi bu hamkorlik nafaqat mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotiga xizmat qilmoqda, balki O‘zbekistonni mintaqaviy va global masalalarda ishonchli hamkor sifatida namoyon etmoqda. Shu bilan birga, bu hamkorlik O‘zbekistonning ochiq tashqi siyosat yuritayotganini va global muammolarni hal etishga qaratilgan sa’y-harakatlarini aks ettiradi.⁸⁴

Shanxay hamkorlik tashkiloti (ShHT) O‘zbekiston uchun mintaqaviy xavfsizlikni ta’minlash, iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish va madaniy aloqalarni mustahkamlashda muhim maydondir. O‘zbekiston 2001-yildan buyon ShHT a’zosi bo‘lib, tashkilot doirasida terrorizm, ekstremizm va narkotik moddalar savdosiga qarshi kurashishda faol ishtirok etib kelmoqda. 2022-yilda Samarqandda ShHT sammitini o‘tkazish orqali O‘zbekiston mintaqadagi lider davlatlardan biri ekanligini yana bir bor isbotladi. O‘zbekiston Shanxay hamkorlik tashkiloti (ShHT)ning asoschi davlatlaridan biri bo‘lib, 2001-yildan beri ushbu tashkilot doirasida faoliyat olib bormoqda. ShHT xavfsizlik, iqtisodiy hamkorlik va madaniy aloqalarni rivojlantirishda mintaqaning eng nufuzli tuzilmalaridan biridir. O‘zbekistonning ShHTdagi asosiy maqsadlari mintaqaviy barqarorlik va xavfsizlikni mustahkamlash, iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish, terrorizm, ekstremizm va narkotrafikka qarshi kurashishdir. Tashkilot doirasida Toshkentda ShHTning Mintaqaviy aksilterror tuzilmasi (MATT) faoliyat yuritadi. Bu markaz ShHT davlatlari o‘rtasida xavfsizlik sohasida axborot almashish va birgalikda choralar ko‘rishni muvofiqlashtiradi. Iqtisodiy sohada O‘zbekiston ShHT doirasida savdo-sotiqni rivojlantirish, transport va logistika loyihalarini amalga oshirishda faol ishtirok etmoqda. Xususan, mamlakat “Yangi Ipak yo‘li” tashabbusi bilan uyg‘un ravishda transport koridorlarini rivojlantirishga e’tibor qaratmoqda. 2022-yilda Samarqandda o‘tkazilgan ShHT sammiti O‘zbekistonning tashkilotdagi yetakchi o‘rnini ko‘rsatdi. Ushbu sammitda ko‘plab muhim hujjatlar imzolandi va ShHTning global ahamiyatini oshirishga qaratilgan tashabbuslar ilgari surildi. ShHT bilan hamkorlik O‘zbekiston uchun

⁸⁴ O‘zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi rasmiy veb-sayti. <https://mfa.uz>

mintaqaviy integratsiyani chuqurlashtirish, iqtisodiy o‘shishni jadallashtirish va xalqaro hamjamiyatda o‘z mavqegini mustahkamlash imkonini bermoqda. Bu esa mamlakatning tashqi siyosatidagi muhim ustuvor yo‘nalishlardan birini tashkil etadi.⁸⁵

O‘zbekiston Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligi (MDH)ning faol a‘zolaridan biri bo‘lib, ushbu tashkilot doirasida iqtisodiy, savdo va madaniy-gumanitar hamkorlikni rivojlantirishda ishtirok etadi. Bundan tashqari, mamlakatimiz Yevroosiyo iqtisodiy hamkorlik tashkiloti, O‘zbekiston-Turk kengashi va Islom hamkorlik tashkiloti kabi nufuzli mintaqaviy tashkilotlar bilan hamkorlikni rivojlantirmoqda. O‘zbekiston Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligi (MDH) va boshqa mintaqaviy tashkilotlar bilan hamkorlikni mintaqaviy barqarorlik, iqtisodiy taraqqiyot va madaniy aloqalarni rivojlantirish uchun muhim platforma sifatida ko‘rib keladi. MDH doirasida O‘zbekiston savdo-iqtisodiy aloqalarni mustahkamlash, transport va energetika infratuzilmasini rivojlantirish hamda fan-ta’lim sohasida qo‘shma dasturlarni amalga oshirishda faol ishtirok etmoqda. Shuningdek, O‘zbekiston Iqtisodiy hamkorlik tashkiloti (IHT) va Turkiy davlatlar tashkiloti kabi mintaqaviy tuzilmalar bilan iqtisodiy integratsiyani chuqurlashtirishga e’tibor qaratmoqda. Ushbu tashkilotlar orqali mamlakat mintaqaviy transport yo‘laklarini kengaytirish, savdo hajmini oshirish va investitsiya loyihalarini amalga oshirishga muvaffaq bo‘lmoqda. Mintaqaviy xavfsizlikni ta’minlash va terrorizm, ekstremizm, narkotrafikka qarshi kurashda O‘zbekistonning tashkilotlar bilan hamkorligi muhim ahamiyatga ega. Ushbu faoliyat nafaqat milliy manfaatlariga, balki Markaziy Osiyo mintaqasining barqaror rivojlanishiga ham xizmat qilmoqda. MDH va boshqa mintaqaviy tashkilotlar bilan hamkorlik O‘zbekistonning ochiq va ko‘p tomonlama tashqi siyosat yuritayotganini, shuningdek, mintaqaviy va global muammolarni hal etishda yetakchi o‘rinni egallayotganini ko‘rsatadi.

O‘zbekiston Iqtisodiy hamkorlik tashkiloti (IHT) doirasida ham faoliyat yuritib, savdo-iqtisodiy, transport-kommunikatsiya va energetika sohalarida o‘zaro manfaatli

⁸⁵ "Shanxay hamkorlik tashkilotining xalqaro maydondagi o‘rni" mavzusidagi ilmiy maqolalar to‘plami. Toshkent, 2023-yil.

loyihalarni amalga oshirmoqda. Shu bilan birga, Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki, Islom taraqqiyot banki kabi tashkilotlar bilan yaqin hamkorlik o‘rnatilib, respublikadagi iqtisodiy islohotlarni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan dasturlar amalga oshirilmoqda. O‘zbekistonning Iqtisodiy hamkorlik tashkiloti (IHT) va boshqa xalqaro iqtisodiy tuzilmalar bilan hamkorligi mamlakat iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. IHT doirasida mamlakat transport va logistika infratuzilmasini yaxshilash, energiya xavfsizligini ta’minlash, savdo-sotiqni kengaytirish va qishloq xo‘jaligi sohasida birgalikdagi loyihalarni amalga oshirishda faol ishtirok etmoqda. O‘zbekiston Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki, Islom taraqqiyot banki kabi yirik moliyaviy institutlar bilan ham samarali hamkorlik olib bormoqda. Ushbu tashkilotlar orqali moliyalashtirilayotgan infratuzilma, ta’lim, sog‘liqni saqlash va energetika sohasidagi loyihalar mamlakat iqtisodiyoti va aholining turmush darajasini yuksaltirishga xizmat qilmoqda.

Mintaqaviy iqtisodiy integratsiya jarayonlarida ishtirok etish, xususan, Turkiy davlatlar tashkiloti doirasida iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish, O‘zbekistonning xalqaro savdo yo‘laklariga ulanishini yanada kengaytirmoqda. Mamlakat “Yangi Ipak yo‘li” tashabbusida faol ishtirok etib, tranzit va logistika markaziga aylanish yo‘lida qadam tashlamoqda. Bu hamkorlik O‘zbekistonning xalqaro iqtisodiy hamjamiyatda ishonchli va tashabbuskor ishtirokchi sifatida mavqeini mustahkamlamoqda. Shu bilan birga, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishda xalqaro tajriba va resurslardan samarali foydalanishni ta’minlamoqda.⁸⁶

Xulosa: O‘zbekistonning xalqaro tashkilotlar bilan hamkorligi respublikaning iqtisodiy, siyosiy va madaniy salohiyatini oshirishga xizmat qilmoqda. Ushbu aloqalar orqali mamlakat mintaqaviy va global muammolarga yechim topishda faol ishtirok etmoqda, bu esa xalqaro hamjamiyatda O‘zbekistonning obro‘sini oshirmoqda. Mazkur hamkorlik siyosati O‘zbekistonning ochiq va konstruktiv tashqi siyosat olib borayotganini hamda xalqaro maydondagi nufuzini mustahkamlayotganini ko‘rsatadi.

⁸⁶ Turkiy davlatlar tashkiloti rasmiy veb-sayti. <https://turkkon.org>

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi rasmiy veb-sayti. <https://mfa.uz>
2. "Shanxay hamkorlik tashkilotining xalqaro maydondagi o‘rni" mavzusidagi ilmiy maqolalar to‘plami. Toshkent, 2023-yil.
3. Turkiy davlatlar tashkiloti rasmiy veb-sayti. <https://turkkon.org>
4. "O‘zbekistonning MDH va boshqa mintaqaviy tashkilotlardagi o‘rni" mavzusidagi ilmiy maqolalar to‘plami. Toshkent, 2023-yil.
5. Karimov, I.A. O‘zbekistonning mustaqil taraqqiyot yo‘li. Toshkent: O‘zbekiston, 1996-yil.
6. Jabborova, S., Daminjonova, S., Ismoilova, G., & Mamatqodirova, M. (2024). Axborotning inson hayotiga ta’siri. *Ilm-fan va ta'lim*, (6 (21)).
7. Atabayeva, N., & Axinjanova, M. (2024). Amir temur va temuriylar davrida madaniy hayot, ta’lim-tarbiya masalalari. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
8. Atabayeva, N., & Olimjonova, S. (2024). Mustaqillik yillarida o‘zbekistonda ma’naviy va tarixiy merosning tiklanishi. *ilm-fan va ta'lim*, (5 (20)).
9. Sodiqova, M. (2024). Millatlararo totuvlikni mustahkamlashda Andijonning o‘rni. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
10. Salimovna, S. M. (2023). Renaissance of timurid period and its place in world civilization. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(9), 89-92.